

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КОМОРБИДНАЯ НАГРУЗКА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ КАК ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД АОРТОКОРОНАРНЫМ ШУНТИРОВАНИЕМ

Зинатулина Д.Р., Мухамедова Б.Ф., Рахимова Р.А., Койиров А.К.,
Абдурахманов А.А., Турсунов С.А.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье изучены коморбидная нагрузка и приверженность к медикаментозной терапии у 120 пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией, направленных на аортокоронарное шунтирование. На предоперационном этапе оценивали длительность прогрессирующей стенокардии, сопутствующие заболевания, факторы сердечно-сосудистого риска и регулярность приёма основных групп лекарственных препаратов. Установлено, что у большинства пациентов имелась выраженная коморбидная нагрузка: три и более сопутствующих состояния выявлены у 86 больных (71,7%). Высокая приверженность к лечению отмечалась только у 34 пациентов (28,3%), тогда как средняя и низкая приверженность в совокупности выявлены у 86 пациентов (71,7%). Недостаточная приверженность встречалась достоверно чаще, чем высокая приверженность ($\chi^2=22,53$; $p<0,001$). Коморбидная нагрузка положительно коррелировала с продолжительностью прогрессирующей стенокардии ($r=+0,42$; $p<0,01$). Полученные данные позволяют рассматривать сочетание коморбидности и низкой приверженности к терапии как важный фактор неблагоприятного предоперационного фона.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, аортокоронарное шунтирование, коморбидность, приверженность к лечению, шкала Мориски–Грина, ишемическая болезнь сердца.

COMORBID BURDEN AND ADHERENCE TO PHARMACOTHERAPY AS FACTORS OF PROGRESSIVE UNSTABLE ANGINA IN PATIENTS BEFORE CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

Zinatulina D.R., Mukhamedova B.F., Rakhimova R.A., Koyirov A.K.,
Abdurakhmanov A.A., Tursunov S.A.

Republican Scientific Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article examines comorbid burden and adherence to pharmacotherapy in 120 patients with progressive unstable angina referred for coronary artery bypass grafting. At the preoperative stage, the duration of progressive angina, concomitant diseases, cardiovascular risk factors, and regular use of the main groups of medications were assessed. The majority of patients had a pronounced comorbid burden: three or more concomitant conditions were identified in 86 patients (71.7%). High adherence to treatment was observed only in 34 patients (28.3%), whereas moderate and low adherence together were found in 86 patients (71.7%). Insufficient adherence was significantly more common than high adherence ($\chi^2=22.53$; $p<0.001$). Comorbid burden showed a positive correlation with the duration of progressive angina ($r=+0.42$; $p<0.01$). These findings indicate that comorbidity and low adherence to basic therapy should be considered important factors contributing to an unfavorable preoperative clinical background.

Keywords: unstable angina, coronary artery bypass grafting, comorbidity, treatment adherence, Morisky–Green scale, ischemic heart disease.

АОРТОКОРОНАР ШУНТЛАШДАН ОЛДИНГИ БЕМОЛЛАРДА КОМОРБИД ЮКЛАМА ВА МЕДИКАМЕНТОЗ ТЕРАПИЯГА РИОЯ ҚИЛИШ ПРОГРЕССИРЛАНУВЧИ НОСТАБИЛ СТЕНОКАРДИЯ КЕЧИШИНИНГ ОМИЛЛАРИ СИФАТИДА

Зинатулина Д.Р., Мухамедова Б.Ф., Рахимова Р.А., Койиров А.К.,
Абдурахманов А.А., Турсунов С.А.

Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада аортокоронар шунтлашга йўналтирилган прогрессирланувчи ностабил стенокардияли 120 нафар беморда коморбид юклама ва медикаментоз терапияга риоя қилиш ҳолати ўрганildi. Операциядан олдинги босқичда стенокардиянинг давомийлиги, ҳамроҳ касалликлар, юрак-қон томир хавф омиллари ва асосий дори гуруҳларини мунтазам қабул қилиш хусусиятлари баҳоланди. Беморларнинг аксариятида коморбид юклама юқори эканлиги аниқланди: уч ва ундан

ортиқ ҳамроҳ ҳолатлар 86 нафар беморда (71,7%) қайд этилди. Даволашга юқори риоя қилиш фақат 34 нафар беморда (28,3%) кузатилди, ўртача ва паст риоя қилиш эса жами 86 нафар беморда (71,7%) аниқланди. Даволашга етарли риоя қилмаслик юқори риоя қилишга нисбатан ишончли даражада кўпроқ учради ($\chi^2=22,53$; $p<0,001$). Коморбид юклама прогрессиранувчи стенокардия давомийлиги билан мусбат корреляцион боғлиқликка эга бўлди ($r=+0,42$; $p<0,01$). Олинган натижалар коморбидлик ва даволашга паст риоя қилишни операция олдидан ноқулай клиник фонни шакллантирувчи муҳим омил сифатида баҳолаш имконини беради.

Калит сўзлар: *нестабил стенокардия, аортокоронар шунтлаш, коморбидлик, даволашга риоя қилиш, Мориски–Грин шкаласи, юрак ишемик касаллиги.*

e-mail: uzmedicine@mail.ru

Актуальность. Прогрессирующая нестабильная стенокардия остаётся одной из наиболее сложных клинических форм ишемической болезни сердца, поскольку у таких пациентов течение заболевания быстро меняется, приступы становятся чаще, а риск неблагоприятных исходов возрастает. У больных, направляемых на аортокоронарное шунтирование, особенно важно заранее оценить не только выраженность коронарного поражения, но и общий клинический фон, который может влиять на течение заболевания до операции и на восстановление после неё [1, 2].

Одним из таких факторов является коморбидность. Наличие артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета 2 типа, ожирения, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, нарушений ритма сердца, курения и употребления алкоголя может утяжелять течение стенокардии. Эти состояния усиливают нагрузку на миокард, ухудшают эндотелиальную функцию, способствуют прогрессированию атеросклероза и снижают компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы [3, 4].

Не менее важным является вопрос приверженности к медикаментозной терапии. Для пациентов с ишемической болезнью сердца регулярный приём антиангинальных, антиагрегантных, гиполипидемических и антигипертензивных препаратов имеет принципиальное значение. Нерегулярное лечение может приводить к недостаточному контролю ангинозных приступов, сохранению высокого атерогенного фона, повышению тромботического риска и ухудшению контроля артериального давления [5, 6]. Особенно неблагоприятной является ситуация, когда выраженная коморбидная нагрузка сочетается с низкой приверженностью к лечению. В таких условиях пациент получает несколько групп препаратов, схема лечения становится сложнее, а риск самостоятельного прекращения или нерегулярного приёма лекарств возрастает. Это может способствовать прогрессированию нестабильной стенокардии и формированию неблагоприятного предоперационного фона перед аортокоронарным шунтированием [7, 8]. В связи с этим изучение коморбидной нагрузки и приверженности к лечению у пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией перед аортокоронарным шунтированием является актуальным. Такой подход позволяет более полно оценить факторы, связанные с утяжелением клинического течения заболевания, и определить группы пациентов, которым требуется более тщательная предоперационная подготовка и последующее наблюдение [9, 10].

Цель работы. Оценить роль коморбидной нагрузки и приверженности к медикаментозной терапии в прогрессирующем течении нестабильной стенокардии у пациентов, направленных на аортокоронарное шунтирование.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 120 пациентов с прогрессирующей формой нестабильной стенокардии, направленных на аортокоронарное шунтирование. На предоперационном этапе у всех больных оценивали клиническое течение заболевания, длительность прогрессирующей стенокардии, наличие сопутствующих заболеваний, факторов сердечно-сосудистого риска и особенности приёма лекарственных препаратов до госпитализации. Критерием включения являлось наличие прогрессирующей нестабильной стенокардии и показаний к хирургической реваскуляризации миокарда. Продолжительность прогрессирующей стенокардии определяли по данным анамнеза: от момента учащения, усиления или изменения характера ангинозных приступов до госпитализации. В исследуемой группе данный показатель варьировал от 7 до 32 дней, в среднем составив $18,4\pm 6,2$ дня.

Коморбидную нагрузку оценивали с учётом наличия артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета 2 типа, ожирения, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, нарушений ритма сердца, а также поведенческих факторов риска таких как курения и употребления алкоголя. В зависимости от количества сопутствующих состояний пациенты были распределены на группы: с двумя, тремя, а также четырьмя и более коморбидными состояниями. Допол-

нительно анализировали наиболее частые двухкомпонентные, трёхкомпонентные и многокомпонентные сочетания коморбидных состояний. Приверженность к медикаментозной терапии оценивали по шкале Мориски–Грина. При этом учитывали регулярность приёма основных групп препаратов, применяемых у пациентов с ишемической болезнью сердца: антиангинальных, антиагрегантных, гиполипидемических и антигипертензивных средств. По результатам оценки пациенты были разделены на группы с высокой, средней и низкой приверженностью к лечению.

Статистическую обработку данных проводили с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представляли в виде среднего значения и стандартного отклонения $M \pm SD$. Категориальные данные выражали в абсолютных числах и процентах. Для сравнения частот использовали критерий χ^2 . Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Для оценки связи между коморбидной нагрузкой и продолжительностью прогрессирующей стенокардии применяли корреляционный анализ с расчётом коэффициента корреляции r .

Результаты исследования. Для уточнения возможных факторов, способствующих прогрессированию нестабильной стенокардии, была оценена регулярность приёма основных групп лекарственных препаратов до госпитализации. Анализ проводили по данным анамнеза и медицинской документации. Учитывали приём антиангинальных, антиагрегантных, гиполипидемических и антигипертензивных препаратов, поскольку именно эти группы лекарственных средств имеют ключевое значение для контроля ишемической симптоматики, профилактики тромботических осложнений, коррекции липидного обмена и стабилизации артериального давления.

Таблица №1

Рекомендованные препараты

Группа препаратов	Регулярный приём, n (%)	Нерегулярный приём, n (%)	Не принимали, n (%)
Антиангинальные препараты	68 (56,7%)	37 (30,8%)	15 (12,5%)
Антиагреганты	74 (61,7%)	32 (26,7%)	14 (11,6%)
Гиполипидемические препараты	59 (49,2%)	41 (34,2%)	20 (16,6%)
Антигипертензивные препараты	66 (55,0%)	38 (31,7%)	16 (13,3%)

Среди 120 обследованных пациентов регулярный приём антиангинальных препаратов отмечался у 68 (56,7%) больных, нерегулярный у 37 (30,8%), тогда как 15 (12,5%) пациентов до госпитализации не принимали их постоянно. Антиагрегантную терапию регулярно получали 74 (61,7%) пациента, нерегулярно 32 (26,7%), а 14 (11,6%) больных не принимали антиагреганты на постоянной основе. Гиполипидемическая терапия характеризовалась более низкой приверженностью: регулярный приём отмечен у 59 (49,2%) пациентов, нерегулярный у 41 (34,2%), отсутствие постоянного приёма у 20 (16,6%). Антигипертензивные препараты регулярно принимали 66 (55,0%) пациентов, нерегулярно 38 (31,7%), не принимали постоянно 16 (13,3%).

Полученные данные показывают, что у значительной части пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией до госпитализации имела место недостаточная приверженность к базисной медикаментозной терапии. Наиболее неблагоприятная ситуация отмечалась в отношении гиполипидемических препаратов, что могло способствовать сохранению атерогенного липидного фона и прогрессированию коронарного атеросклероза. Нерегулярный приём антиангинальных и антигипертензивных средств мог приводить к недостаточному контролю ишемической симптоматики и гемодинамической нагрузки, а недостаточный приём антиагрегантов к повышению тромботического риска.

Таким образом, низкая или неполная приверженность к медикаментозной терапии могла быть одним из факторов, способствующих прогрессирующему течению нестабильной стенокардии у обследованных пациентов. В сочетании с атерогенной дислипидемией, воспалительной активностью и повышением NT-proBNP данный фактор формировал неблагоприятный клиничко-лабораторный фон перед аортокоронарным шунтированием.

Для оценки приверженности к медикаментозной терапии у пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией была использована шкала Мориски–Грина. Данный метод позволил определить, насколько регулярно больные принимали назначенные препараты до госпитализации и аортокоронарного шунтирования. По результатам анализа высокая приверженность к лечению была выявлена у 34 пациентов, что составило 28,3% от общего числа обследованных. Средний уровень

приверженности отмечался у 46 пациентов, или 38,3%. Низкая приверженность была установлена у 40 пациентов, что соответствовало 33,4%.

Таким образом, только у трети пациентов отмечалось достаточно ответственное отношение к назначенной терапии. При этом большинство больных имели средний или низкий уровень приверженности. В совокупности эти группы составили 86 пациентов, или 71,7%, что указывает на недостаточное соблюдение медикаментозного лечения у значительной части обследованных.

Статистический анализ показал, что недостаточная приверженность к лечению выявлялась достоверно чаще, чем высокая приверженность: 71,7% против 28,3% соответственно ($\chi^2=22,53$; $p<0,001$). Это свидетельствует о том, что нерегулярный приём лекарственных препаратов мог быть одним из факторов, способствующих прогрессирующему течению нестабильной стенокардии.

Рис. 1. Распределение пациентов по шкале Мориски-Грина

Клинически это имеет важное значение, поскольку нерегулярный приём антиангинальных препаратов может приводить к недостаточному контролю ишемических симптомов, нарушение антиагрегантной терапии к повышению тромботического риска, нерегулярный приём гиполипидемических средств к сохранению атерогенного липидного фона, а недостаточная антигипертензивная терапия к увеличению гемодинамической нагрузки на миокард. Следовательно, снижение приверженности к лечению у пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией следует рассматривать как важный клинический фактор, который может ухудшать течение заболевания до операции и формировать неблагоприятный фон перед аортокоронарным шунтированием.

Таблица №2.

Частота коморбидных состояний у пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией, n=120

Коморбидное состояние	Количество пациентов, n	%
Артериальная гипертензия	92	76,7
Сахарный диабет 2 типа	38	31,7
Хроническая сердечная недостаточность	44	36,7
Ожирение	42	35,0
Хроническая болезнь почек	24	20,0
Нарушения ритма сердца	28	23,3
Курение	36	30,0
Дислипидемия	96	80,0
Употребление алкоголя	27	22,5

Наряду с лабораторными показателями, важное значение в прогрессировании нестабильной стенокардии имел коморбидный фон пациентов. У больных, направленных на аортокоронарное шунтирование, прогрессирование ангинозной симптоматики, как правило, формируется не изолированно, а на фоне сочетания нескольких хронических заболеваний и факторов сердечно-сосудистого риска. В обследованной группе наиболее часто выявлялась артериальная гипертензия у 92 (76,7%) пациентов.

Наличие артериальной гипертензии имеет существенное значение, поскольку повышение артериального давления увеличивает постнагрузку на левый желудочек, усиливает потребность миокарда в кислороде и способствует ухудшению коронарного кровотока. На этом фоне приступы стенокардии могут становиться более частыми, продолжительными и менее контролируемыми.

Сахарный диабет 2 типа был установлен у 38 (31,7%) пациентов. Его наличие усугубляет течение ишемической болезни сердца за счёт эндотелиальной дисфункции, ускоренного прогрессирования атеросклероза, нарушений микроциркуляции и повышенной тромботической готовности. У таких больных нестабильная стенокардия нередко протекает тяжелее, а риск послеоперационных осложнений после аортокоронарного шунтирования может быть выше. Хроническая сердечная недостаточность отмечалась у 44 (36,7%) пациентов. Данное состояние снижает функциональные резервы миокарда и ухудшает переносимость ишемии. В сочетании с повышением NT-proBNP это может указывать на наличие миокардиального напряжения и более высокий риск неблагоприятного течения периперационного периода. Ожирение выявлялось у 42 (35,0%) пациентов. Избыточная масса тела может способствовать инсулинорезистентности, повышению артериального давления, нарушению липидного обмена и поддержанию хронического воспалительного фона. Поэтому ожирение у пациентов с прогрессирующей стенокардией следует рассматривать как один из факторов, усиливающих общий метаболический и сосудистый риск.

Хроническая болезнь почек была выявлена у 24 (20,0%) пациентов, нарушения ритма сердца у 28 (23,3%), курение у 36 (30,0%) больных. Эти состояния также могли способствовать ухудшению клинического течения заболевания. Хроническая болезнь почек связана с эндотелиальной дисфункцией и сосудистым ремоделированием, нарушения ритма ухудшают гемодинамическую стабильность, а курение поддерживает воспаление, вазоспазм и тромботическую активность.

Особое значение имела дислипидемия, выявленная у 96 (80,0%) пациентов. Это согласуется с лабораторными данными, где отмечались повышение общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов и коэффициента атерогенности на фоне сниженного уровня ЛПВП. Такой профиль отражает выраженный атерогенный фон, способствующий прогрессированию коронарного атеросклероза и нестабильности клинического течения заболевания. Таким образом, прогрессирующее течение нестабильной стенокардии у обследованных пациентов было связано не только с лабораторными изменениями, но и с выраженной коморбидной нагрузкой. Наиболее значимыми сопутствующими факторами являлись артериальная гипертензия, дислипидемия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа и ожирение. Их сочетание могло усиливать ишемическую нагрузку на миокард, поддерживать воспалительный и атерогенный фон, снижать компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы и способствовать прогрессированию стенокардии до госпитализации.

Таблица №3.

Распределение пациентов по уровню коморбидной нагрузки

Коморбидная нагрузка	Количество пациентов, n	%	χ^2	p
2 коморбидных состояния	34	28,3		
3 коморбидных состояния	49	40,8	3,35	0,187
4 и более коморбидных состояния	37	30,9		
Всего	120	100,0		

Примечание: χ^2 и p рассчитаны при сравнении распределения пациентов между тремя категориями коморбидной нагрузки.

При анализе коморбидной нагрузки у пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией было установлено, что сопутствующие заболевания и факторы риска встречались у них преимущественно в сочетанном виде. Наличие двух коморбидных состояний было выявлено у 34 пациентов, что составило 28,3% от общего числа обследованных. Три коморбидных состояния отмечались у 49 больных, или 40,8%. Четыре и более сопутствующих состояния были зарегистрированы у 37 пациентов, что соответствовало 30,9%. Наибольшую долю составили пациенты с тремя коморбидными состояниями. Однако при сравнении трёх групп статистически значимых различий выявлено не было: $\chi^2=3,35$; $p=0,187$. Это показывает, что пациенты с двумя, тремя, четырьмя и более коморбидными состояниями распределялись относительно равномерно, без достоверного преобладания одной из категорий. В то же время клинически важно, что у 86 пациентов, то есть у 71,7% обследованных, отмечалось три и более сопутствующих заболевания или фактора риска. Это свидетельствует о выраженной коморбидной нагрузке у большинства больных с прогрессирующей нестабильной стенокардией. Наличие нескольких сопутствующих состояний одновременно могло усиливать ишемическую

нагрузку на миокард, ухудшать контроль основного заболевания и формировать неблагоприятный предоперационный фон перед аортокоронарным шунтированием.

Таблица №4.

Наиболее частые двухкомпонентные комбинации коморбидных состояний

Комбинация	n	%
Артериальная гипертензия + дислипидемия	14	11,7
Артериальная гипертензия + ожирение	7	5,8
Артериальная гипертензия + сахарный диабет 2 типа	6	5,0
Дислипидемия + курение	4	3,3
Артериальная гипертензия + хроническая сердечная недостаточность	3	2,5
Всего	34	28,3

При более детальном анализе коморбидной нагрузки было установлено, что у 34 пациентов, что составило 28,3% от общего числа обследованных, выявлялись двухкомпонентные сочетания сопутствующих заболеваний и факторов риска. Такие комбинации имеют важное клиническое значение, поскольку даже наличие двух неблагоприятных состояний одновременно может усиливать ишемическую нагрузку на миокард и способствовать прогрессирующему течению нестабильной стенокардии. Наиболее частой двухкомпонентной комбинацией являлось сочетание артериальной гипертензии и дислипидемии, которое было выявлено у 14 пациентов, или 11,7%. Данная комбинация является особенно неблагоприятной, так как артериальная гипертензия повышает гемодинамическую нагрузку на сердце, а дислипидемия способствует прогрессированию коронарного атеросклероза. Их сочетанное влияние может приводить к ухудшению коронарного кровотока и учащению ангинозных приступов.

Сочетание артериальной гипертензии и ожирения отмечалось у 7 пациентов, что составило 5,8%. У таких больных избыточная масса тела могла способствовать повышению артериального давления, нарушению липидного и углеводного обмена, а также увеличению потребности миокарда в кислороде. Это создавало дополнительный неблагоприятный фон для прогрессирования ишемической болезни сердца. Артериальная гипертензия в сочетании с сахарным диабетом 2 типа была выявлена у 6 пациентов, или 5,0%. Данное сочетание также имеет существенное прогностическое значение, поскольку сахарный диабет способствует эндотелиальной дисфункции, нарушению микроциркуляции и ускоренному развитию атеросклероза. На фоне артериальной гипертензии эти изменения могут усиливать нестабильность клинического течения стенокардии. Комбинация дислипидемии и курения была зарегистрирована у 4 пациентов, что составило 3,3%. Курение может усиливать сосудистый спазм, воспалительную активность и тромботическую готовность, а при наличии дислипидемии дополнительно повышает риск прогрессирования атеросклеротического поражения коронарных артерий. Сочетание артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности отмечалось у 3 пациентов, или 2,5%. У таких больных прогрессирование стенокардии могло быть связано с ограниченными функциональными резервами миокарда и более низкой переносимостью ишемии.

Таблица №5.

Наиболее частые трёхкомпонентные комбинации коморбидных состояний

Комбинация	n	%
Артериальная гипертензия + дислипидемия + ожирение	13	10,8
Артериальная гипертензия + дислипидемия + сахарный диабет 2 типа	12	10,0
Артериальная гипертензия + дислипидемия + хроническая сердечная недостаточность	10	8,3
Артериальная гипертензия + хроническая сердечная недостаточность + нарушения ритма сердца	6	5,0
Дислипидемия + ожирение + курение	5	4,2
Артериальная гипертензия + хроническая болезнь почек + хроническая сердечная недостаточность	3	2,5
Всего	49	40,8

При дальнейшем анализе коморбидной нагрузки было установлено, что у 37 пациентов, что составило 30,9% от общего числа обследованных, выявлялось сочетание четырёх и более сопутствующих

щих заболеваний и факторов риска. Данная категория больных представляла наиболее сложную клиническую группу, поскольку одновременное наличие нескольких патологических состояний могло значительно утяжелять течение ишемической болезни сердца и способствовать прогрессированию нестабильной стенокардии. Наиболее часто встречалась комбинация артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета 2 типа и ожирения. Она была выявлена у 11 пациентов, что составило 9,2%. Такое сочетание отражает выраженный метаболический и сосудистый риск. Артериальная гипертензия увеличивает нагрузку на миокард, дислипидемия способствует прогрессированию коронарного атеросклероза, сахарный диабет ухудшает эндотелиальную функцию и микроциркуляцию, а ожирение поддерживает инсулинорезистентность и хронический воспалительный фон.

У 8 пациентов, или 6,7%, была отмечена комбинация артериальной гипертензии, дислипидемии, хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек. Данное сочетание можно рассматривать как один из наиболее неблагоприятных вариантов коморбидного фона, поскольку хроническая болезнь почек способствует сосудистому ремоделированию и нарушению регуляции артериального давления, а хроническая сердечная недостаточность снижает функциональные резервы миокарда.

Таблица №6.

Комбинации четырёх и более коморбидных состояний

Комбинация	n	%
Артериальная гипертензия + дислипидемия + сахарный диабет 2 типа + ожирение	11	9,2
Артериальная гипертензия + дислипидемия + хроническая сердечная недостаточность + хроническая болезнь почек	8	6,7
Артериальная гипертензия + дислипидемия + хроническая сердечная недостаточность + нарушения ритма сердца	7	5,8
Артериальная гипертензия + дислипидемия + ожирение + курение + употребление алкоголя	6	5,0
Артериальная гипертензия + сахарный диабет 2 типа + хроническая болезнь почек + хроническая сердечная недостаточность + ожирение	5	4,2
Всего	37	30,9

Сочетание артериальной гипертензии, дислипидемии, хронической сердечной недостаточности и нарушений ритма сердца было выявлено у 7 пациентов, что составило 5,8%. У таких больных прогрессирование стенокардии могло быть связано не только с атеросклеротическим поражением коронарных артерий, но и с нарушением гемодинамической стабильности, снижением сердечного выброса и ухудшением переносимости ишемии. У 6 пациентов, или 5,0%, определялась комбинация артериальной гипертензии, дислипидемии, ожирения, курения и употребления алкоголя. В данной группе к метаболическим и сосудистым нарушениям присоединялись поведенческие факторы риска. Курение и алкоголь могли ухудшать контроль артериального давления, поддерживать воспалительную активность, способствовать сосудистому спазму и снижать приверженность к медикаментозной терапии. Комбинация артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек, хронической сердечной недостаточности и ожирения была выявлена у 5 пациентов, что составило 4,2%. Это сочетание характеризовалось высокой клинической значимостью, поскольку объединяло метаболические, почечные и сердечные механизмы неблагоприятного течения заболевания.

Таблица №7.

Корреляционная связь коморбидной нагрузки с продолжительностью прогрессирующей стенокардии

Показатель	r	p	Характер связи
Коморбидная нагрузка и продолжительность прогрессирующей стенокардии	+0,42	<0,01	умеренная положительная связь

Для оценки роли коморбидности в прогрессирующем течении нестабильной стенокардии был проведён корреляционный анализ между уровнем коморбидной нагрузки и продолжительностью заболевания. Проведённый анализ показал наличие положительной корреляционной связи между коморбидной нагрузкой и продолжительностью прогрессирующей стенокардии ($r=+0,42$; $p<0,01$). Это означает, что у пациентов с большим количеством сопутствующих заболеваний прогрессирующее

течение стенокардии имело более продолжительный характер. Полученные данные позволяют предположить, что коморбидность является одним из факторов, способствующих более неблагоприятному течению нестабильной стенокардии. Наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа, ожирения, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, нарушений ритма сердца, курения и употребления алкоголя могло усиливать ишемическую нагрузку на миокард, ухудшать контроль заболевания и снижать компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы.

Выводы:

1. У пациентов с прогрессирующей нестабильной стенокардией, направленных на аортокоронарное шунтирование, коморбидная нагрузка была выраженной. Три и более сопутствующих состояния выявлены у 86 пациентов, что составило 71,7% от общего числа обследованных. Это показывает, что прогрессирующее течение стенокардии у большинства больных формировалось на фоне сочетанного действия нескольких клинических и поведенческих факторов риска.

2. Наиболее частыми коморбидными состояниями являлись артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение, сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, нарушения ритма сердца, курение и употребление алкоголя. Их сочетание могло усиливать ишемическую нагрузку на миокард, ухудшать контроль заболевания и формировать неблагоприятный предоперационный фон.

3. Анализ приверженности к медикаментозной терапии по шкале Мориски–Грина показал, что высокая приверженность отмечалась только у 34 пациентов, или 28,3%. Средняя и низкая приверженность в совокупности выявлены у 86 пациентов, что составило 71,7%. Недостаточная приверженность встречалась достоверно чаще, чем высокая приверженность: $\chi^2=22,53$; $p<0,001$.

4. Полученные данные позволяют рассматривать коморбидную нагрузку и низкую приверженность к базисной терапии как важные факторы, связанные с прогрессирующим течением нестабильной стенокардии. Учетывание этих факторов перед аортокоронарным шунтированием может помочь более точно оценить клинический риск и индивидуализировать предоперационную подготовку пациентов.

Список литературы:

1. Byrne R.A., Rossello X., Coughlan J.J., Barbato E., Berry C., Chieffo A. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44:3720–3826.
2. Lawton J.S., Tamis-Holland J.E., Bangalore S., Bates E.R., Beckie T.M., Bischoff J.M. et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization. *Circulation*. 2022;145:e18–e114.
3. Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M., Carballo D., Koskinas K.C., Böck M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*. 2021;42:3227–3337.
4. Virani S.S., Newby L.K., Arnold S.V., Bittner V., Brewer L.C., Demeter S.H. et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the management of patients with chronic coronary disease. *Circulation*. 2023;148:e9–e119.
5. Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A., Alfonso F., Banning A.P., Benedetto U. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *European Heart Journal*. 2019;40(2):87–165.
6. Garcia R.A., et al. Association of medication adherence with health-status outcomes among patients with coronary artery disease. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*. 2022.
7. Zyryanov S.K., Fitilev S.B., et al. Medication adherence in patients with stable coronary artery disease in primary care. *Research Results in Pharmacology*. 2020.
8. Felix B., et al. Assessment of the impact of comorbidities on outcomes in patients undergoing coronary artery bypass grafting. 2024.
9. Madiyeva M.I., et al. Outcomes of myocardial revascularization in patients with obesity and coronary artery disease. 2024.
10. Zullig L.L., et al. Improving medication adherence in coronary heart disease. *Current Cardiology Reports*. 2017.

Для цитирования: Зинатулина Д.Р., Мухамедова Б.Ф., Рахимова Р.А., Койиров А.К., Абдурахманов А.А., Гурсунов С.А. Коморбидная нагрузка и приверженность к медикаментозной терапии как факторы прогрессирующего течения нестабильной стенокардии у пациентов перед аортокоронарным шунтированием // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 1160–1167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20969635>